

I FPPDC

I FÓRUM DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DIREITO CONSTITUCIONAL (FPPDC)

Constituição e Cidadania, Fundamentos para o Futuro

13 e 14 de junho de 2025

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DAS ORGANIZAÇÕES NO PIAUÍ

PUBLIC POLICIES FOR THE SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONS IN PIAUÍ

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO DE LAS ORGANIZACIONES EN PIAUÍ

Rhubens Ewald Moura Ribeiro¹

Julia Mendes da Costa²

¹Mestre em Administração – Centro Universitário Santo Agostinho – UNIFSA, Teresina, Piauí, Brasil. rhubens.ribeiro@gmail.com | ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8970-6864>

²Estudante do curso de Administração – Centro Universitário Santo Agostinho – UNIFSA, Teresina, Piauí, Brasil. juliamendess4455@email.com | ORCID: <https://orcid.org/0009-0000-9624-7283>

DOI:10.5281/zenodo.15685687

Resumo

O planejamento inadequado em organizações pode resultar em ações desalinhadas e no desconhecimento de políticas públicas de fomento. Esta pesquisa, de natureza básica, tem como objetivo identificar e descrever as principais políticas públicas voltadas ao desenvolvimento socioeconômico de organizações privadas no estado do Piauí. Para isso, serão realizadas pesquisas bibliográficas e documentais, com base em fontes científicas e dados públicos do governo estadual. O estudo é classificado como descritivo-exploratório, com abordagem qualitativa, recorte temporal transversal e uso de técnicas de coleta de dados fundamentadas na pesquisa documental.

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento Socioeconômico; Empresa Privada; Piauí; Políticas Públicas.

Abstract

Inadequate planning in organizations can result in misaligned actions and lack of knowledge of public development policies. This basic research aims to identify and describe the main public policies aimed at the socioeconomic development of private organizations in the state of Piauí. To this end, bibliographic and documentary research will be carried out, based on scientific sources and public data from the state government. The study is classified as descriptive-exploratory, with a qualitative approach, cross-sectional temporal cut and use of data collection techniques based on documentary research.

KEYWORDS: Socioeconomic Development; Private Company; Piauí; Public Policies.

Resumen

Una planificación inadecuada en las organizaciones puede resultar en acciones desalineadas y desconocimiento de las políticas públicas de desarrollo. Esta investigación, de carácter básico, tiene como objetivo identificar y describir las principales políticas públicas dirigidas al desarrollo socioeconómico de las organizaciones privadas en el estado de Piauí. Para ello, se realizará investigación bibliográfica y documental, con base en fuentes científicas y datos públicos del gobierno estatal. El estudio se clasifica como descriptivo-exploratorio, con enfoque cualitativo, marco temporal transversal y utilización de técnicas de recolección de datos basadas en la investigación documental.

PALABRAS CLAVE: Desarrollo Socioeconómico; Empresa Privada; Piauí; Políticas Públicas.

1. INTRODUÇÃO

As organizações, de modo geral, são compostas por atores heterogêneos, cada um com seus próprios objetivos, mas que, em conjunto, direcionam a instituição ao propósito maior de atender às necessidades da sociedade como um todo, ou de parte dela. No entanto, muitas empresas não conseguem alcançar o sucesso e a continuidade de suas atividades ao longo do tempo. Neste contexto, a presente pesquisa, de natureza básica, tem como propósito identificar e descrever as políticas públicas voltadas ao desenvolvimento socioeconômico de

organizações privadas no estado do Piauí. O objetivo central é descrever as principais políticas públicas existentes, classificando-as de acordo com o tipo, porte e segmento das empresas beneficiadas (March; Simon, 1967; Oliveira, 2023; Porter, 2004; Ribeiro-Filho; Lemos; Ribeiro; Moura; Fonseca; Monteiro, 2020).

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Os governos têm sido agentes catalisadores do desenvolvimento das sociedades no momento em que concebem ações e políticas públicas para as empresas poderem gerar emprego de qualidade e produção de mercadorias e serviços necessários às pessoas (Ribeiro; Leite, 2021; Ribeiro; Silva, 2024).

Navarro-Munoz (2023) aponta que a Organização das Nações Unidas (ONU) estimula a concepção de organizações alicerçadas em premissas como a consciência ambiental e social de forma a promover o emprego, o desenvolvimento econômico local, a sustentabilidade, a dignidade do trabalho, entre outras questões.

Os encadeamentos produtivos, a diversificação das atividades econômicas, a qualidade dos produtos e serviços ofertados aos habitantes acabam por gerar uma simbiose harmônica que permite a geração e troca de informação, educação, pesquisa e desenvolvimento, empregos de melhor remuneração e, conseqüente desenvolvimento socioeconômico e até sustentável das empresas instaladas localmente (Nobre; Ribeiro, 2013; Staback; Lima, 2023).

3. METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como sendo pesquisa básica, do tipo descritivo-exploratória, que faz uso da estratégia de pesquisa bibliográfica. Foram buscados materiais publicados de 2021 a 2025 nas plataformas SciELO, Spell e Periódicos CAPES. Além disso, foi feita pesquisa documental em sites de órgãos públicos do Piauí que possuam gestão ou execução de políticas públicas voltadas às organizações privadas atuantes no Estado. A análise documental e análise de conteúdo foram as técnicas de análise de dados aplicadas.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O desenvolvimento de políticas públicas para subsidiar organizações em suas ações contribui para que o próprio Estado e suas cidades se desenvolvam e, em consequência, suas populações alcancem melhor qualidade de vida. Os encadeamentos produtivos, a diversificação das atividades econômicas, a qualidade dos produtos e serviços ofertados aos habitantes acabam por gerar uma simbiose harmônica que permite a geração e troca de

informação, educação, pesquisa e desenvolvimento, empregos de melhor remuneração e, conseqüente desenvolvimento socioeconômico e até sustentável das empresas instaladas localmente (Nobre; Ribeiro, 2013; Staback; Lima, 2023).

A política de incentivos fiscais do Governo do Piauí, em 2024, beneficiou 22 indústrias e agroindústrias com o objetivo de fomentar investimentos e ampliar a atuação no estado. De acordo com a Secretaria da Fazenda (Sefaz), esses incentivos devem resultar em aproximadamente R\$ 3,4 bilhões em investimentos e na geração de cerca de 1.400 empregos diretos ao longo de quatro anos. Dentre os beneficiados, destaca-se a empresa Panorama, responsável pelo maior investimento individual, totalizando R\$ 1.378.000,00 em parques de energia solar no município de Ribeiro Gonçalves (Governo do Piauí, 2025a; Piauí Negócios, 2025).

Paralelamente, o Governo do Piauí também lançou a plataforma de vendas “Made In Piauí” (<https://madeinpiaui.com.br/>), uma iniciativa voltada à valorização da produção local. A plataforma digital conecta empresas e artesãos piauienses a consumidores de diferentes regiões do Brasil e do exterior. Além disso, o programa introduziu o Selo de Origem Made In Piauí, que certifica a autenticidade e a qualidade dos produtos fabricados no estado, fortalecendo a identidade regional e estimulando a valorização da produção local (Governo do Piauí, 2025b; Made In Piauí, 2025).

No contexto do comércio e desenvolvimento urbano, um estudo realizado pela 95 Consultoria de Dados e Tecnologia apontou que, entre 2018 e 2024, o número de CNPJs ativos cresceu mais nas quatro zonas periféricas de Teresina do que na região central. A zona norte apresentou o maior crescimento (121,79%), seguida das zonas sudeste (119%), leste (110,86%) e sul (91,79%). A zona central teve um crescimento de 31,82%, o menor entre todas as regiões. Apesar disso, a região central destacou-se pela maior durabilidade das empresas, com um tempo médio de funcionamento de 14,02 anos, superior ao das demais zonas, que variou entre 8 e 10 anos (Piauí Negócios, 2025).

O governo do Piauí vem buscando novas iniciativas, sendo fundamental realizar benchmarking para identificar práticas bem-sucedidas em outros estados que possam ser replicadas localmente. Um exemplo relevante é o Estado de São Paulo, que tem se destacado nesse sentido e pode servir de referência e inspiração para o governo do Piauí.

Em uma perspectiva mais ampla e tecnológica, destaca-se o desenvolvimento da plataforma UrbVerde, em São Paulo, voltada ao monitoramento de áreas verdes urbanas. Utilizando computação em nuvem e sensoriamento remoto orbital, a plataforma fornece indicadores como cobertura vegetal, temperatura de superfície e disponibilidade de espaços

livres, correlacionando essas variáveis com dados populacionais. Essa ferramenta tem como objetivo apoiar a formulação de políticas públicas socioambientais, promover a governança inteligente e incentivar a transformação dos municípios em cidades mais sustentáveis e inclusivas.

Essas iniciativas refletem a crescente preocupação dos governos estaduais com o desenvolvimento sustentável, a inclusão digital e a valorização da produção regional como estratégias para geração de emprego, renda e qualidade de vida.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo geral da pesquisa foi alcançado parcialmente, visto que a pesquisa está em desenvolvimento e ainda não revelou todos os seus achados, permitindo identificar algumas práticas principais, embora ainda haja necessidade de maior aprofundamento e levantamento de mais pontos de referência.

O principal resultado encontrado foi que o governo vem desenvolvendo políticas públicas em maior quantidade, com esforços voltados à desburocratização de determinadas práticas. A dificuldade está em obter mais materiais, tendo em vista a inexistência de uma base única de acesso a dados do governo.

Como possibilidade futura, sugere-se um maior aprofundamento da temática, com a verificação em um horizonte temporal mais amplo, de modo a analisar a evolução do desenvolvimento dessas políticas públicas para além do recorte atual. Ressalta-se que se trata de uma pesquisa em andamento, ainda não concluída, cujos resultados correspondem aos primeiros achados.

REFERÊNCIAS

FIGUEIREDO, P. N.. Estratégia nacional de inovação: uma breve contribuição para sua efetividade sob a perspectiva de acumulação de capacidade tecnológica. **Revista de Administração Pública**, v. 57, n. 5, p. e2022-0418, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/0034-761220220418>

GOVERNO DO PIAUÍ. **Governo concede incentivos fiscais a 22 indústrias e agroindústrias em 2024**, 2025a. Disponível em: <https://www.pi.gov.br/governo-concede-incentivos-fiscais-a-22-industrias-e-agroindustrias-em-2024/>

GOVERNO DO PIAUÍ. **Plataforma Made in Piauí é lançada para conectar produtores piauienses ao mercado digital**, 2025b. Disponível em: <https://www.pi.gov.br/plataforma-made-in-piaui-e-lancada-para-conectar-produtores-piauienses-ao-mercado-digital/>

MADE IN PIAUÍ. **Plataforma Made In Piauí**, 2025. Disponível em: <https://madeinpiaui.com.br/pagina/made-in-piaui/>

MARCH, J.G.; SIMON, H. A. **Teoria das organizações**. Colaboração de Harold Guetzkow; tradução de Hugo Wahrlich. Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 1967. 318p.

NAVARRO-MUNOZ, Ana. Cooperativismo como proposta de negociação para guias de turismo na Costa Rica. **Rev. Adm.**, San José, v. 2, pág. 49-60, dezembro de 2023. Disponível em http://www.scielo.sa.cr/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1659-49322023000200049&lng=en&nrm=iso. DOI: <http://dx.doi.org/10.22458/rna.v14i2.4648>

NOBRE, F. S.; RIBEIRO, R. E. M. Cognição e Sustentabilidade: Estudo de Casos Múltiplos no Índice de Sustentabilidade Empresarial da M&FBovespa. **Revista de Administração Contemporânea**, v. 17, n. 4, pp. 499-517, 2013. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1415-65552013000400007>

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. **Planejamento Estratégico: Conceitos, Metodologia e Práticas**. [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2023. E-book. ISBN 9786559774777.

PIAUI NEGÓCIOS. **Abertura de empresas nos bairros supera a área central de Teresina, mas índice de fechamento é maior**, 2025. Disponível em: <https://www.piauinegocios.com.br/noticia/2753-abertura-de-empresas-nos-bairros-ja-supera-o-centro-de-teresina-mas-indice-de-fechamento-e-maior>

PORTER, M. E. **Estratégia Competitiva: Técnicas para análise de indústrias e da concorrência**. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.

RIBEIRO, R. E. M.; LEITE, V.M. Gestão do conhecimento e da sustentabilidade: aplicações e práticas em uma pequena empresa. **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 10, n. 6, p. e7610615359, 2021. DOI: 10.33448/rsd-v10i6.15359. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/15359>

RIBEIRO, R. E. M.; SILVA, V. C. S. Inovação Social e Criação de Valor Sustentável na Favela Brasil Xpress. In: **Open Science Research XIV** / Editora Científica Digital (Organização). – Guarujá-SP: Científica Digital, 2024. Formato: PDF. ISBN 978-65-5360-559-6. DOI: 10.37885/978-65-5360-559-6. Disponível em: <https://www.editoracientifica.com.br/books/chapter/240215871>

RIBEIRO-FILHO, C. A. de S.; LEMOS, J. E. S. de; RIBEIRO, R. E. M.; MOURA, K. B. de; FONSECA, A. R. N.; MONTEIRO, L. F. S. Public procurement and planning: a strategic relationship that underlies the effectiveness of Federal Institutes of Education (IFE). **Research, Society and Development**, [S. l.], v. 9, n. 7, p. e794974743, 2020. DOI: 10.33448/rsd-v9i7.4743. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/4743>

STABACK, D. F.; LIMA, J. F. DE .. Cidades médias brasileiras e sua convergência de crescimento e desenvolvimento socioeconômico. **URBE. Revista Brasileira de Gestão Urbana**, v. 15, p. e20220054, 2023. DOI: <https://doi.org/10.1590/2175-3369.015.e20220054>